

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

Matelda, l'enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

A Miriam Matelda,
la mia piccola Luna.

Per salvarsi, Dante, deve tornare all'origine di tutta l'esperienza umana.

Al culmine del Purgatorio, superate le sette cornici dei sette peccati capitali, Dante giunge nel Paradiso Terrestre. Ritorna allo stato edenico, meta alchemica, condizione felice del Primo Uomo. E così il viaggio di Dante diventa un viaggio all'indietro.

Un percorso archeologico a ritroso.

Quello che appare a Dante è una «divina foresta spessa e viva» (*Purg.* XXVIII, 2), trasformazione di quella selva oscura dalla quale aveva avuto inizio tutto il cammino.

Scriva Adriana Mazzarella: «Non più selva oscura e selvaggia, come nell'Inferno, la foresta mostra ora il suo aspetto positivo, perché sono cambiati l'atteggiamento e il grado di completezza dell'uomo». ¹

Questo a confermare la circolarità e i richiami interni e simbolici tra i vari mondi, ovvero strutture concentriche, le quali condividono il medesimo *impianto mandalico*, dove l'identità tra queste strutture non è soltanto formale ma evidenzia la linearità di un processo, il quale si dispiega lungo l'intero poema. ²

La tradizione medievale considerava il giardino dell'Eden abitato da due uomini: Elia ed Enoch (e questo lo troviamo in autori come Agostino, Tertulliano, Gregorio di Tours), in quanto non pagarono mai il loro debito con la morte. ³

¹ A. Mazzarella., *Alla ricerca di Beatrice. Dante e Jung*, Milano, Edra, 2005, p. 322.

² Per il concetto di mandala nella *Commedia*, rimando C. Widman, *Saprai di tua vita il viaggio. Prolegomeni a un'interpretazione psicologica della Divina Commedia*, Roma, Edizioni Magi, 2021 p. 69-75: "La cosmografia di Dante è topografia della psiche colta nella sua totalità".

³ A. Graf., *Miti, leggende e superstizioni del medio evo*, Milano, Mondadori, 2002, p. 66. Una menzione l'abbiamo anche nell'Ottimo Commento, «alcuni due che vivono nel Paradiso terrestre, cioè Enoc ed Elia». Tutte le citazioni relative ai commenti della *Commedia*, salvo indicazioni specifiche, sono reperibili ad

Lo stupore diventa grande quando invece dei due autorevoli *seniori*, noi troviamo una donna come vera e propria ministra dei riti lustrali di questa «selva antica» (*Purg.* XXVIII, 23).

Quindi, risalendo indietro fino all'origine di tutto noi troviamo una donna. Sulla soglia della salvezza abbiamo una misteriosa sacerdotessa, signora delle acque (e lo vedremo).⁴

Chi sia questa «bella donna» è enigma,⁵ come scrive giustamente Marco Ariani, «tra i più resistenti a cedere alle incursioni degli esegeti che, nei secoli, hanno tentato di risolverlo».⁶

Per cinque canti la vediamo senza nome, proprio *in extremis*, a chiusura di cantica, in maniera quasi fuggevole (ma emblematica) verrà chiamata «Matelda» (*Purg.* XXXIII, 119) da Beatrice, che nella cima dell'Eden, sembra avere il ruolo burocratico/normativo di dare nome alle persone, visto che in *Purgatorio* XXX sarà la prima e unica a chiamare «Dante» (*Purg.* XXX, 55) col proprio nome.⁷ Ruolo questo che originariamente apparteneva a Adamo.⁸ Ma vedremo come le funzioni sacerdotali e liturgiche, nel Paradiso Terrestre dantesco, saranno appannaggio del Femminile Sacro.⁹

locum presso il sito dante.dartmouth.edu. La cosa viene anche ripresa nel commento di Carrai, in S. Bellomo– S. Carrai (a cura di), *Purgatorio*, Torino, Einaudi, 2019, p. 477: «e l'assenza dei due unici abitanti dopo la cacciata di Adamo ed Eva, vale a dire Enoch ed Elia (secondo l'apocrifo *Libro dei Giubilei*, avvallato da tutti i dottori della Chiesa)».

⁴ E. Neumann (1974), *La Grande Madre. Fenomenologia delle configurazioni femminili dell'inconscio*, tr.it., Roma, Astrolabio, 1981.

⁵ Per la questione sull'identità di questa Mona Lisa edenica, rimando prima di tutto alla voce *Matelda* nell'Enciclopedia dantesca visibile al link:

https://www.treccani.it/enciclopedia/matelda_%28Enciclopedia-Dantesca%29/

⁶ M. Ariani, *La lieta sapienza di Matelda*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Purgatorio*, Roma, Bulzoni, 2009, p. 151. Sul personaggio di Matelda, Ariani tornerà sia in 'Regio spiritalis': *il «seme di felicitade» e la sapienza di Matelda. Lettura del canto XXVIII del 'Purgatorio'* in Rivista di Studi Danteschi, a. XII 2012, pp. 388-447; e in *L'iniziazione alla sapienza edenica*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di) *Cento canti per cento anni. Lectura Dantis Romana*, Roma, Salerno Editrice, 2014, pp. 829-866.

⁷ C. Bologna, *Il ritorno di Beatrice. Simmetrie dantesche fra Vita nova, «petrose» e Commedia*, Salerno Editrice, Roma, 1998, pag. 76-79.

⁸ *Gen.* 2. 20: «*Appellavitque Adam nominibus suis cuncta pecora et universa volatilia caeli et omnes bestias agri; Adae vero non inveniebatur adiutor similis eius*».

⁹ Su questo tema mi permetto di rimandare al mio, *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, Bolzano, QuiEdit, 2022 e a G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre 'Dee'*, Bergamo, Lemma Press, 2020.

Matelda è di fatto una guida, alla pari di Bernardo, negli ultimi canti, con la differenza che questa fanciulla è presente in più canti, rispetto al venerabile sene. Questo anche a smussare certe rigide simmetrie di certa tradizione.

Su di lei, però, le questioni si complicano, non riuscendo la critica a dare identificazione certa di questa misteriosa presenza.

A semplificare tantissimo, sostanzialmente tre sono gli approcci ermeneutici a questo personaggio:¹⁰

1. Matelda come personaggio storico;
2. i rapporti tra Matelda, Cavalcanti e Giovanna di *Vita nova*;
3. Matelda come personaggio allegorico o “mitico”,¹¹ *funzione* all’interno del rituale di purificazione e del Paradiso Terrestre.

Questo ha comportato numerose attribuzioni: Matelda come figlia di Eva, non cacciata dall’Eden,¹² Matelda come incarnazione di Flora¹³, Matelda come donna gentile, donna schermo, come madre di Dante o come sorella di Beatrice.¹⁴

Sulla prima linea, è da notare che i commenti antichi, al di là dell’accostamento Matelda/Lia, ravvisano nella fanciulla soprannaturale la contessa Matilde di Canossa (alla quale poi verranno accostate, sempre come identificazioni con personaggi storici, Matilde di Hackenborn e Matilde di Magdeburgo).¹⁵

¹⁰ Per la bibliografia rimando all’efficacissima sintesi in E. Fenzi, *Per Matelda? Un suggerimento*, in C. Coriasso Martín-Posadillo e J. Varela-Portas de Orduña (a cura di) «*Con angelica voce...*» *Studi in onore di Rosario Scrimieri Martín*, Milano, Ledizioni, 2023, pp. 161-191.

¹¹ Vedi il commento di Chiavacci Leonardi *ad locum*.

¹² U. Travanti, *Dante e l’incantato mondo della Sibilla Appenninica. Omaggio a Marcello Seta*, Ancona, Affinità Elettive, 2014, pp. 94 – 101.

¹³ Vedi il commento di Bellomo e Carrai, pp. 490 - 491.

¹⁴ Vedi il commento di Fosca *ad locum*.

¹⁵ Su questo aspetto rimando a E. Fenzi, *Per Matilde e Matelda*, op. cit.

Tra i molti contributi significativi¹⁶ che favoriscono l'abbinata Matelda/Matilde di Canossa, propongo quello di Enrico Fenzi.¹⁷

In particolare Fenzi, individua nel rituale di purificazione un legame con il rito di passaggio in *Purgatorio IX*, varco dal valore sacrale:

Il rito di passaggio di Dante, insomma, nella sostanza ripete le strutture fondamentali di un rito penitenziale esattamente codificato che aveva avuto la sua più spettacolare e famosa messa in scena – a questo punto è inevitabile ricordarlo – nel gennaio 1077 nel castello di Canossa, dove aveva visto come attori il penitente imperatore (per la verità ancora re dei Romani, incoronato come imperatore nel 1084) Enrico IV, e come sacerdote papa Gregorio VII che l'aveva scomunicato e che ora lo riammetterà in seno alla Chiesa.¹⁸

In tale occasione, ricorda Fenzi, la contessa Matilde si pone come mediatrice di tale cerimonia, *consobrina* di Enrico IV.¹⁹

Ma a mediare non è solo Matilde, ma anche la madre Beatrice. Chiaro quindi che un rito penitenziale che vede come mediatrice una Beatrice e una Matilde può essere l'occasione ideale per una delle tante felici connessioni dantesche.

Facili suggestioni onomastiche dalle storiche Beatrice-Matilde ci trasportano alle dantesche Beatrice – Matelda (ma *Mahctelda*, *Mathelda*, e *Matelda* quale esito volgare per *Mathildis*, erano forme che si trovano usate) (Villa 2009: 142, con citazioni volgari dai *Gesta Florentinorum* e dai *Gesta Lucanorum*), mentre va pure osservato come Beatrice di Lorena abbia assommato in sé le virtù di Lia e di Rachele.²⁰

¹⁶ Doveroso almeno il rimando a L. Pertile, *La puttana e il gigante. Dal 'Cantico dei cantici' al paradiso terrestre di Dante*, Ravenna, Longo, 1998, pp. 79-83; C. Villa, *Matelda/Matilde: in favore della gran Contessa*, in *Ead., La protervia di Beatrice. Studi per la biblioteca di Dante*, Firenze, SISMEL, 2009, pp. 133-161.

¹⁷ E. Fenzi, *Per Matilde e Matelda*, op. cit.

¹⁸ Ivi, p. 169.

¹⁹ *Ibidem*: il termine *consobrina* è pascoliano. Cfr. bibliografia relativa riportata da Fenzi.

²⁰ Ivi, p. 172.

Sul secondo tipo di approccio, quello che vede nella «pastorella canterina»²¹ evidenti legami con Guido Cavalcanti, sicuramente sono da segnalare i contributi di Michelangelo Picone²² e Raffaele Pinto.²³

Pinto, a partire dai contributi di Stefano Carrai, nel suo commento al *Purgatorio*,²⁴ vede subito il nesso nel nome sciarada di Matelda «primavera» (*Purg.* XXVIII, 51;143) con l'incontro tra Dante e Giovanna, la donna di Guido, raccontato nel capitolo XXIV della *Vita Nova*.

Il gioco tra Matelda/primavera e Giovanna «prima verrà» è chiaramente verosimile, anche perché a apertura di *Purgatorio* XXIX l'omaggio citazione si fa ancora più dichiarato:

Cantando come donna innamorata,
continuò col fin di sue parole:
'*Beati quorum tecta sunt peccata!*'.
(*Purg.* XXIX, 1-3)

Dove il primo verso richiama apertamente il cavalcantiano «cantava come fosse innamorata» (*Rime* XLVI.7).

Ma Pinto rivela tutti i fitti richiami intertestuali all'opera di Cavalcanti, anche a composizioni di registro ben diverso dal genere lirico "pastorella", arrivando fino a trovare risonanze tra l'episodio di Matelda e la grande canzone *Donna me prega*.

Che lo spettro di *Donna me prega* sia presente anche nell'episodio e nel personaggio di Matelda è abbastanza evidente, soprattutto per il ruolo che ha la donna di guardiana della memoria e dell'oblio.²⁵

Pinto ben evidenzia come il legame tra Dante e Matelda, soprattutto nei primi canti, sia di natura soprattutto erotica. E non come "desessualizzazione" della componente erotico

²¹ M. Ariani, 'Regio spiritalis', op. cit., p. 831.

²² M. Picone, *Lectura Canto XXIX*, in G. Guntert e M. Picone (a cura di), *Lectura Dantis Turicensis, Purgatorio*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2001, pp.447-462.

²³ R. Pinto, *Il "sensato nome" di Matelda*, in Id., *Pensiero e poesia in Dante. Esercizi di filologia dantesca*, Roma, Aracne Editrice, 2021, pp. 43-53.

²⁴ S. Bellomo– S. Carrai, *Purgatorio*, op. cit., p. 492.

²⁵ R. Pinto, *Pensiero e poesia*, op. cit., p. 47.

cavalcantiana, secondo alcune letture, ma proprio in chiave di integrazione di tale componente libidica.

Contro ogni lettura sessuofobica di Dante, l'episodio di Matelda dimostra che la sublimazione teologica di Beatrice non implica affatto la rimozione del contenuto specificamente sessuale del fantasma femminile che è oggetto del suo desiderio, ma, al contrario, il riorientamento del desiderio verso mete più nobili ed alte che includono, superandole, le pulsioni sessuali veicolate dall'amore: senza Matelda, che rappresenta l'energia libidica del desiderio, sarebbe impossibile arrivare a Beatrice.²⁶

In effetti i canti XXVIII e XXIX sono canti impregnati del «lume d'esta stella» (*Par.* IX, 33), illuminati da raggi venerei nel pieno trionfo della dimensione afroditica.²⁷

Il «tremendo erotismo»²⁸ che avvolge Matelda è proprio segno di quella *plenitudo* edenica, anticipazione dell'erotismo cosmico paradisiaco.

Tornando a Pinto e ai nessi Matelda/Giovanna:

il ritorno di Beatrice, nella *Commedia*, rendeva necessario, contestualmente, il ritorno della sua “amica” ed il loro procedere di conserva, esattamente come le due donne ed il loro rapporto, mediato da simiglianze nominali, erano stati descritti nella *Vita nuova*. Il che conferma anche il carattere strutturale della presenza di Guido nella *Vita nuova*, nel senso che il mito di Beatrice, lì configurato nei termini pseudoteologici che verranno ripresi nella *Commedia*, ha bisogno, per sussistere nella forma di personaggio romanzesco, dell'altro mito, quello che Dante ha attribuito a Cavalcanti, nella forma romanzesca del personaggio di Giovanna–Matelda, che si presenta così come una Antibeatrice *ante litteram*, la antenata cavalcantiana della *pargoletta*.²⁹

²⁶ Ivi, p. 46.

²⁷ Sul peso della “folia rosa” afroditica, in chiave hillmaniano-archetipica rimando al mio intervento tenuto il 7 dicembre 2023 a Lugano, *Dante e il mondo infero: Hillman lettore (in)consapevole della Commedia*, all'interno del primo convegno internazionale del SISD (Seminario Internazionale di Studi Danteschi) relativo a *L'irradiazione dell'opera dantesca nella letteratura moderna*. Gli atti del convegno sono consultabili *online* all'interno del primo quaderno del SISD, *Theory and Criticism of Literature and Arts*, Vol. 8, No. 2, 2024.

²⁸ M. Ariani, *L'iniziazione alla sapienza edenica*, op. cit., p. 839.

²⁹ R. Pinto, *Pensiero e poesia*, op. cit., p. 47.

Ma è il terzo approccio quello che a me più interessa e verso il quale proverò a dare il mio personale contributo.

Sulla scia del mio maestro Marco Ariani, Matelda si presenta come:

un'ipostasi (...) schiettamente sincretica e sommatoria, l'unica figura non storica inventata da Dante a forza di conguagliamento simbolico di una miriade di fonti e suggestioni.³⁰

E ancora:

se anche Matelda fosse una delle Matildi suddette, prevarrebbe comunque nel personaggio la funzione sapienziale e non contrasterebbe perciò in niente con il referente storico; l'eccezionalità e unicità dello status teologico e dottrinale del paradiso terrestre, rimasto vuoto dopo la cacciata dei *primi parentes*, giustificerebbe l'adozione e l'invenzione di un personaggio simbolico [...] appunto un *hapax* teologico e dottrinale adeguato al problema, altrimenti insolubile.³¹

Ma proviamo a ripercorrere le tappe di questo incontro e le caratteristiche funzioni di questa «bella donna».³²

Appena varcato il muro di fuoco, superata l'ultima cornice, appare a Dante una fanciulla bellissima. Il suo sguardo irradia amore, proprio come quello di Venere trafitta da Cupido.³³

Una Venere innamorata è immagine di grande potenza. E forse dobbiamo temerla.

La ferita d'amore è immagine che ci riporta alla sensuosità di certe petrose o all'incontro folgorante con la Montanina³⁴. Dante, come nella canzone, è «feruto»³⁵ d'Amore.

³⁰ M. Ariani, *L'iniziazione alla sapienza edenica*, op. cit., p. 844.

³¹ M. Ariani, *L'iniziazione alla sapienza edenica*, op. cit., p. 862.

³² Sei le occorrenze di questo termine riferito a Matelda, come già osservava Ariani nel suo, *La lieta sapienza di Matelda*, op.cit., p.155.

³³ *Purg.* XXVIII, 64-66 (miei i corsivi): «Non credo che splendesse tanto lume/ sotto le ciglia a Venere, trafitta/ dal figlio fuor di tutto suo costume».

³⁴ R. Pinto, *La canzone "Montanina" e l'antefatto erotico della Commedia*, in «Gruppo Tenzzone», *Amor, da che convien pur ch'io mi doglia*, ed. E. Pasquini, Madrid, Departamento de Filología Italiana UCM. Asociación Complutense de Dantología, 2009, pp. 97-146.

³⁵ CXVI - *Amor, da che convien pur ch'io mi doglia*.

Coi piè ristretti e con li occhi passai
di là dal fiumicello, per mirare
la gran variazion d'i freschi mai;

e là m'apparve, sì com'elli appare
subitamente cosa che disvia
per meraviglia tutto altro pensare,

una donna soletta che si gia
e cantando e scegliendo fior da fiore
ond'era pinta tutta la sua via.
(*Purg.* XXVIII, 34-42)

Siamo in un contesto di ipernatura traboccante di ogni semenza e di ogni meraviglia. Un vero proprio verziere botanico, un Eden generato dalla bellezza divina. Siamo davanti al *topos* del *locus amoenus*, il paesaggio ideale, necessario requisito della poesia, caro a tanta tradizione classica.³⁶

E questa gemma pagana è perfettamente inserita in un contesto giudaico-cristiano. Al tempo stesso questo giardino «mostra ancora tracce dell'oscurità dell'inconscio», dove l'elemento liquido «del fiume dell'oblio e del ricordo scorre, malgrado la limpidezza, *bruna bruna sotto l'ombra perpetua* (XXVIII, vv. 31-32)».³⁷

Dante non può raggiungerla, un fiume si pone a ostacolo, e qui il poeta si lancia in un altro omaggio ovidiano:

più odio da Leandro non sofferse
per mareggiare intra Sesto e Abido,
che quel da me perch' allor non s'aperse.
(*Purg.* XXVIII, 73-75)

³⁶ E.R., Curtius (1948), *Letteratura europea e Medio Evo latino*, tr.it., Milano, La Nuova Italia, 2000, pp. 219-222.

³⁷ S. Baratta, F. Ermini (a cura di), *In nome della Grande Madre*, Moretti & Vitali, Bergamo, p. 26.

Dante odia quel fiume, così come Leandro odiò l'Ellesponto che lo separava dalla sua Ero.
Così nel commento di Fosca *ad locum*:

Ancora un riferimento ovidiano, ed ancora di carattere fortemente sensuale (...) Il pellegrino è paragonato a Leandro, con evidenti connotazioni sensuali; come abbiamo visto, ciò può stupire solo chi ritiene Dante, in questo momento, innocente, il che non è.

Dante prova una fortissima attrazione erotica:

«Deh, bella donna, che a' raggi d'amore
ti scaldi, s'i' vo' credere a' sembianti
che soglion esser testimon del core,

vegnati in voglia di trarreti avanti»,
diss'io a lei, «verso questa rivera,
tanto ch'io possa intender che tu canti.

Tu mi fai rimembrar dove e qual era
Proserpina nel tempo che perdette
la madre lei, ed ella primavera».
(*Purg.* XXVIII, 43-51)

Matelda è una novella Proserpina. La citazione è ovidiana (*Met.* V 391-2: *Qua dum Proserpina luco / ludit, et aut violas aut candida lilia carpit*).

Che Matelda sia una Proserpina non è così innocua come connessione: Proserpina nel mito classico è regina degli Inferi, è una divinità triplice (nelle sue versioni Demetra/Proserpina/Ecate), ed è divinità che si presta perfettamente come contraltare rispetto alla trinità celeste composta da Maria/Beatrice/Lucia.³⁸

È una Proserpina colta qualche attimo prima di essere preda del *raptus* (rapimento/stupro) da parte di Ade. Notiamo che lo stesso Dante è personaggio che si trova prima di

³⁸ Su questi aspetti rimando ancora al mio *Da Medusa a Maria*, op. cit. pp. 48-50; 155-156.

partecipare al *raptus* mistico che lo vedrà coinvolto nei cieli paradisiaci, proprio come anticipato nel primo sogno purgatoriale, dove Dante si vede come un nuovo Ganimede.³⁹

Tornando a Matelda/Proserpina osserva Benvenuto da Imola *ad locum*:

Et sic nota quantum comparatio est propria: nam Proserpina pulcherrima inventa est in prato florido, colligens diversa genera florum, juxta montem qui ex summitate emittit ignem apud lacum lucidissimum; ita Mathildis talis per omnia inventa est in monte purgatorii propinqua igni et rivo purissimo, colligens flores etc. Ut ergo concludam uno verbo, poeta vult dicere: tu videris mihi una Dea pulcra, honesta, qualis est Diana dea castitatis, quae est quaedam regina mundi.

Roberto Mercuri, nel suo commento al canto XXVIII, ⁴⁰vede proprio in Proserpina la chiave del mistero, anche a partire dall'etimologia del nome:

Proserpina, il cui nome significa la vita che si riscatta superando il vizio e il peccato («Proserpinae, quae proserpentem et erigentem se a vitiis vitam innuit consecraret» *Policratus VIII*, xxv e xxviii). Questa spiegazione etimologica del nome Proserpina era, del resto, attestata autorevolmente nella cultura medievale da Agostino (*De Civ.* CII, 20) a Isidoro (*Etym.* VIII, xi, 60) fino alle più importanti enciclopedie del tempo.⁴¹

La comparazione è perfetta. Calzante. Matelda è figura divina.⁴²

Ma se restiamo su Isidoro di Siviglia, leggiamo che *Proserpinam, quod ex ea proserpian fruges*, ovvero colei che fa *germogliare*. E non a caso Dante, tramite questa Proserpina cristiana potrà fiorire come «novella fronda» (*Purg.* XXXIII, 144).

³⁹ Ganimede viene evocato in *Purg.* IX ai versi 22-24. Sulla vicenda del giovane troiano sottratto sotto gli artigli di Zeus in forma di aquila, i Padri della Chiesa hanno espresso pareri molto severi. Chi intendo il tutto come *stuprum* (Agostino), chi considerandolo come un mito che parlava di un rapimento *in libidinum* (Arnobio). Su questo rimando a G. Barucci, “*Simile a quel che talvolta si sogna*”. *I sogni del Purgatorio dantesco*, Firenze, Le lettere, 2015, p. 85.

⁴⁰ R. Mercuri, *Purgatorio*, Torino, Einaudi, 2021.

⁴¹ R. Mercuri, *Purgatorio*, op. cit., pp. 327-328.

⁴² M. Ariani, ‘*Regio spiritalis*’, op. cit., p. 405.

A tale proposito apro una parentesi relativa al salmo «*Delectasti*» citato in *Purgatorio* XXVIII:

maravigliando tienvi alcun sospetto;
ma luce rende il salmo *Delectasti*,
che puote disnebbiar vostro intelletto.
(*Purgatorio* XVIII, 79-81)

Tutti i commenti, da quanto mi risulta, sia quelli *online* nella piattaforma del *Dartmouth project*, sia quelli di recente pubblicazione (Inglese, Bellomo, Mercuri, Pinto) sono concordi nel riconoscere una citazione dal Salmo 91 al versetto 5, e quindi non in posizione incipitaria.⁴³

E la cosa ha una sua logica. Il Salmo, ha varie metafore di natura floreale. Tralasciando gli empi e i malfattori che spunteranno come l'erba e fioriranno («*germinaverint ... floruerint*», v. 8), salvo poi essere abbattuti; il giusto fiorirà come la palma («*Iustus ut palma florebit*», v.13) e fioriranno, al plurale, negli atri di Dio («*in atriis Dei nostri florebut*», v.14) e possiamo considerare la zona liminale dell'Eden come *atrium* del Divino. E ancora, nella vecchiaia daranno frutti e saranno verdi e rigogliosi («*Adhuc fructus dabunt in senecta, uberes et bene virentes erunt*» v. 15).

Ciò che più conta è il versetto 6, dove si dichiara che opere e pensieri di Dio sono profondi e lo stolto non li capisce. E infatti Matelda «disnebbia» l'intelletto di Dante e i suoi compagni di viaggio.

Il termine «*Delectasti*» compare anche al v. 2 (e quindi di fatto al primo verso) del Salmo 29: «*Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me, nec delectasti inimicos meos super me*». Sicuramente questo Salmo ha meno appigli rispetto al 91, ma certo un verso come questo, il 4: «*Domine, eduxisti ab inferno animam meam, vivificasti me, ut non descenderem in lacum*», poteva intrigare un abile giocatore come Dante e produrre una sorta di crasi felice tra i due salmi.

⁴³ G. Inglese, *Purgatorio*, Roma, Carocci, 2019², p. 341: non è l'*incipit* del salmo, ma la parola che serve precisamente di riscontro.

Torniamo a noi: Matelda è al tempo stesso pagana e cristiana. Il suo essere «sola» la pone in linea con l'antica madre Eva, «femmina, *sola* e pur testé formata» (*Purg.* XXIX, 27, mio corsivo).⁴⁴

Ma d'altronde un'Eva è necessaria in questa scena, proprio per celebrare le nozze mistiche. Come scrive Ariani, Matelda, lieta, sapiente e innocente, novella Eva, accoglie ora Dante, nuovo Adamo, nel ritrovato nido dell'umanità.⁴⁵

Dante torna nell'Eden, novello Adamo, congiunto in nozze mistiche con Matelda/Eva. La tensione sensuale presente è debitrice sia della poesia di Cavalcanti (una sensualità integrata, “corretta” e orientata al Paradiso), che della poesia di Ovidio.

Viene ricostituita la coppia archetipica.⁴⁶

Matelda, ovviamente, non è Eva, ma in assenza dell'antica madre va a sostituirne ruolo e funzione. La vediamo accogliere «il primo uomo che ritorna a nido originario e... guidarlo, «pia... conduttrice» (*Purg.*, XXXII 82-83)». ⁴⁷

E poi c'è la questione del nome: Matelda.

Vediamo, sempre sulla scia dello studio di Ariani, quali azioni compie questa signora dell'Eden «donnescamente» (*Purg.* XXXIII, 135):

1. è una donna «soletta» (*Purg.* XXVIII, 41) che raccoglie fiori e canta,
2. presenta la situazione delle acque e dei venti,
3. conduce Dante verso la processione mistica,
4. immerge Dante nel fiume Letè,
5. lo conduce nel cerchio di ninfe all'interno della fantasmagorica processione,
6. sta accanto a Dante mentre dorme in una sorta di torpore estatico,
7. conduce Dante a bere l'acqua dell'Eunoè.

⁴⁴M. Picone, *Lectura canto XXIX*, op. cit. p. 448 (miei corsivi): Eva, la «femmina sola» che ha provocato la perdita per l'uomo (e per Dante) delle «ineffabili delizie» edeniche, *trova il suo completamento figurale in Matelda*, la «donna soletta».

⁴⁵ Ivi, p. 436.

⁴⁶ M. Ariani, *La lieta sapienza di Matelda*, op.cit., pp.152-153.

⁴⁷ Ivi, p.155.

Noi vediamo questa fanciulla. nell'atto di immergere/battezzare il pellegrino nel fiume Leté. Ma questo rito purificatorio è una sorta di affogamento. Una morte simbolica:

Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi,
la donna ch'io avea trovata sola
sopra me vidi, e dicea: «Tiemmi, tiemmi!».

Tratto m'avea nel fiume infin la gola,
e tirandosi me dietro sen giva
sovresso l'acqua lieve come scola.

Quando fui presso a la beata riva,
'*Asperges me*' sì dolcemente udissi,
che nol so rimembrar, non ch'io lo scriva.

La bella donna ne le braccia aprissi;
abbracciommi la testa e mi sommerse
ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi.

Indi mi tolse, e bagnato m'offerse
dentro a la danza de le quattro belle;
e ciascuna del braccio mi coperse.

«Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle:
pria che Beatrice discendesse al mondo,
fummo ordinate a lei per sue ancelle.
(*Purg. XXXI*, 91-108)

Un'azione che avvicina questa fanciulla al regno delle ninfe acquatiche, delle Ondine, piuttosto che al mondo delle sante. Dante muore e risorge nell'acqua, come nuovo Ulisse. Ma al tempo stesso muore e risorge all'interno di un utero materno.

Ed è interessante che anche in questo sta la grande differenza tra i due, a prescindere dai punti di contatto ⁴⁸, che Ulisse, l'*insottraibile*, per compiere il suo viaggio "maschile"

⁴⁸ P. Cataldi, *L'Ulisse di Dante. La parola nel tempo*, in *Id. «Cesare taccio». Saggi di critica letteraria*, Roma, Carocci, pp. 29- 44.

rinuncia all'elemento femminile e alla componente affettivo-relazionale⁴⁹ («Quando/mi diparti' da Circe, che sottrasse» *Inf. XXVI*, 90-91; «né 'l debito amore/ lo qual dovea Penelopè far lieta» *Inf. XXVI*, 95-96, alla moglie, come osserva giustamente Pietro Cataldi è affidata giusto una *volatina*).⁵⁰

Dante, invece, ha bisogno di una donna potente perché l'elemento liquido diventi fonte di rinascita e rigenerazione.

Viene immerso nella freschezza primaverile e sensuale di una giovinezza liquida, nel regno umido delle nereidi e delle driadi, facendo coincidere battesimo cristiano con immersione pagana. Dante sprofonda letteralmente nei misteri primordiali del Femminile Sacro. Ancora una volta è il femminile, come nel caso della triade celeste di *Inferno* II, ad attuare la trasformazione spirituale del protagonista. Tutte queste figure di donne emblematiche e potenti rientrano appieno nell'archetipo della Dea intesa come *Signora della trasformazione*.⁵¹

Stiamo ancora un momento sul rito lustrale/battesimo destinato a tutte le anime del *Purgatorio*, alla fine del loro percorso. Abbiamo visto come a Matelda sia affidata l'immersione, mentre sarà Beatrice quella che darà il nome a Dante.

Marco Santagata propone Matelda come figura di Giovanni Battista, a completare la sequenza Guido/Giovanna – primavera – prima verrà/ Giovanni Battista con Dante/Beatrice/ Cristo, episodio già visto in *Vita nova*. E Santagata continua, tutta la scena è un richiamo costante al Battista, anche nella sua “fiorentinità”:⁵²

È più probabile che il Battista, con tutte le associazioni ‘fiorentine’ che esso veicola, si sia insediato nell'immaginario dantesco durante la stesura di questi canti, esercitandovi anche una funzione totemica

⁴⁹ Sulla dinamica “anaffettiva” dell'anti eroe greco, mi permetto di rinviare al mio intervento, *Ulisse-una controeducazione relazionale*, tenuto a Ravenna il 19 maggio del 2023, all'interno del Congresso Internazionale di Studi Danteschi, reperibile anche *online* al *link*: https://www.academia.edu/102013035/Ulisse_una_controeducazione_relazionale.

⁵⁰ P. Cataldi, *L'Ulisse di Dante*, op. cit. p. 35.

⁵¹ E. Neumann, *La Grande Madre.*, op. cit., pp. 283-285.

⁵² M. Santagata, *L'io e il mondo. Un'interpretazione di Dante*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp.274-275.

(...) il Battista, nelle sue varie manifestazioni – liturgiche, architettoniche, lirico – poetiche, enigmatico-profetiche – sembra agire come una sineddoche sostitutiva del nome, Firenze.⁵³

Preme evidenziare che questa cruciale funzione purificatrice, così densa di richiami anche storico biografici, non sia appunto affidata al Battista o a qualche figura sacerdotale maschile, ma venga affidata a questa fanciulla in tutta la sua sfuggente complessità.

Nulla avrebbe vietato a Dante, nell'esuberanza della sua fantasia, di porre proprio il Battista a questo punto come custode del Paradiso Terrestre, contraltare di Catone (anch'egli innominato, tra l'altro).

Non solo, Dante viene consegnato a delle ninfe, che giustamente la critica vede come allegoria delle virtù cardinali, ma ciò non toglie che a livello simbolico le ninfe occupino ruoli ben più perturbanti. Divinità delle correnti, delle fonti d'acqua, degli alberi, delle cavità umide e buie. Sono creature pericolose, capaci di rapire i bambini, di turbare lo spirito di improvvidi testimoni. In loro permane un misto di paura e attrazione. Il loro è un fascino capace di portare alla follia o ad una sorta di ebbrezza numinosa.⁵⁴ La stessa acqua purificata, come scrive suggestivamente Gaston Bachelard, si *ninfizza*.⁵⁵

Leggiamo in Susanna Mati:

Tutte le ninfe si legano infatti per nascita al regno della passione erotica, il regno cioè d'Afrodite, la nata dalla schiuma (*aphròs*), la *protògonos Kore*, la quale è espressione deificata delle qualità appunto afrodisiache dell'elemento umido.⁵⁶

È interessante come in questi ultimi canti finali la presenza delle ninfe sia costante, quasi invadente, addirittura a sproposito come nella «Naiade», presentata come scioglitrice di enigmi, di *Purg.* XXXIII, 49. E poco importa se il passo a portata di Dante presentasse o

⁵³ Ivi, p. 283.

⁵⁴ S. Mati, *Ninfa in labirinto. Epifanie di una divinità in fuga*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2006, p.61: «Spiriti plurali della vita e delle fugaci verità, geni di fonti vitali, afferrano per un istante viandanti e veggenti». Sulla presenza delle ninfe all'interno del poema rimando al mio dialogo con Susanna Mati, consultabile online al link: <https://www.youtube.com/watch?v=jJCVqHWqCIA&t=2s>.

⁵⁵ G. Bachelard (1942), *Psicanalisi delle acque. Purificazione, morte e rinascita*, tr.it, Red Edizioni, 2014, p.163.

⁵⁶ S. Mati, *Ninfa in labirinto*, op. cit., pp. 142-143.

meno *Naiades* al posto di *Laiades*,⁵⁷ quello che importa è che per Dante non era assolutamente un problema che una ninfa potesse avere questo tipo di funzione.

E sicuramente le ninfe pur nella loro sensuale pienezza, sono figure capaci di autorevolezza. Le vediamo *arbitrare*⁵⁸ la gara tra Calliope e le Pieridi, gara che Dante ricorda nel primo canto del *Purgatorio*:

Ma qui la morta poesì resurga,
o sante Muse, poi che vostro sono;
e qui Caliopè alquanto surga,

seguitando il mio canto con quel suono
di cui le Piche misere sentiro
lo colpo tal, che disperar perdono.
(*Purg.* I, 7 – 12)

Le Muse gareggiano contro le Pieridi, Calliope le sconfiggerà. Quelle canteranno le imprese superbe dei giganti; questa canterà proprio di Proserpina e del suo rapimento.

Entrambi gli episodi sono nel libro quinto delle *Metamorfosi*, in una magnifica costruzione a scatole cinesi, nella quale Atena visita l'Elicona, scortata da Urania, episodio citato in *Purgatorio* XXIX:

Or convien che Elicona per me versi,
e Uranie m'aiuti col suo coro
forti cose a pensar mettere in versi.
(*Purg.* XXIX, 40-42)

Elicona che appare già come sorta di prefigurazione del *locus amoenus* edenico:

«*Quae mirata diu factas pedis ictibus undas,/ silvarum lucis circumspicit antiquarum/ antraque et innumeris distinctas floribus herbas / felicesque vocat pariter studioque locoque/Mnemonidas*» (*Met.* V, 264 – 268)

⁵⁷ Tra i vari commenti, rimando alla nota del commento di S. Bellomo-S. Carrai, *Purgatorio*, op. cit., p. 561.

⁵⁸ «*Dirimant certamina nymphae*» (*Met.* V, 310)

Pallade Atena può quindi ammirare le foreste secolari, le grotte e i prati punteggiati d'innunerevoli fiori.

Urania racconterà della sfida tra le Muse e le Pieridi, che noi abbiamo in *Purgatorio* I, Calliope canterà il rapimento di Proserpina da parte di Ade (per volere di Venere), che sarà l'ipotesto del personaggio di Matelda e degli ultimi cinque canti purgatoriali.

Quindi inizio e fine, dalla spiaggia del Purgatorio al Paradiso Terrestre, sono fortemente legati al libro V delle *Metamorfosi*, ai racconti di Urania e Calliope.

Il libro V è un libro dove la presenza delle ninfe è nuovamente sovrabbondante, e come dicevo prima, anche dove le ninfe ricoprono un ruolo autorevoli di arbitre.

Quello che Dante crea è un ninfa di conturbante bellezza. Un ninfa che guarda direttamente Ovidio e il libro V.

Qui le ninfe appaiono nella loro dimensione di preda erotica come nell'episodio della ninfa Aretusa che fugge da Alfeo, sempre nel libro V (*Metam.* V.572-641).

E come abbiamo visto appaiono in veste di giudici («*electae iurant per flumina nymphae;/ factaque de vivo pressere sedilia saxo*» (*Met.* V, 315- 316)).

Proseguiamo, Matelda immerge Dante nelle acque del Leté e il rito lustrale prevede che Beatrice stessa sia al centro di una coreografia con le sette ninfe danzanti attorno:

In cerchio le facevan di sé claustro
le sette ninfe, con quei lumi in mano
(*Purg.* XXXII, 97-99)

Sia chiaro, questa sequenza di canti e danze potrebbe anche riecheggiare «il tipico scheletro liturgico di una Messa medievale al tempo di festa»,⁵⁹ senza per forza, ricorrere a chissà a quale *Bacchanalia* o ridda pagana. Eppure è evidente il tentativo di Dante di tenere in equilibrio sempre il mondo pagano con quello cristiano. Non c'è terzina che in qualche maniera non cerchi faticosamente di mantenere entrambe le energie. Si pensi solo al trionfo

⁵⁹A. Rossini, *Il Dante sapienziale. Dionigi e la bellezza di Beatrice*, in Quaderni della Rivista di cultura classica e medioevale, Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009, p.79.

solare di Cristo e Maria che diventa il trionfo lunare di Trivia con uno stuolo di ninfe «eterne», come leggiamo in *Paradiso* XXIII, 26.

Questi accostamenti, che possono sembrare poco ortodossi o inopportuni in uno scrittore che ambisce ad essere il più grande poeta cristiano di tutti i tempi, non devono stupire, perché rientrano nelle tensioni proprie del linguaggio mistico. I misteri divini sono indicibili e per questo lo scrittore può ricorrere a *symbola dissimilia*, immagini sconvenienti o turpi, che vanno a creare cortocircuiti estranianti.⁶⁰ In questo modo si rappresenta Dio in modo del tutto inatteso. Il Sacro è laddove meno uno se lo possa aspettare. Anche nel trionfo di questa stordente primavera pagana. L'omaggio al mondo classico, la funzione del mito, diventano la chiave di accesso per penetrare nei misteri più antichi.

Il fascino di questo personaggio, la sua aura di «femminile fisicità»,⁶¹ derivano proprio dal riverbero del mito di Proserpina su di lei. Da una parte il mito è presente e attivo consapevolmente nel poeta (infatti la citazione è palese), dall'altra l'archetipo si muove e si manifesta in maniera «atemporale e invisibile». ⁶² Le proiezioni di questa *scrittura verticale* sulla psiche di Dante sono per noi assolutamente imperscrutabili. Però l'archetipo c'è. E appare in tutta la sua energia numinosa.

Matelda è ierodula, sacerdotessa, colei che introduce Dante all'interno di sacri misteri, purificandolo e «dotandolo, nel contempo, delle nozioni essenziali per comprendere il senso delle prove a cui viene sottoposto».⁶³

⁶⁰ Sul concetto di *symbola dissimilia* Rimando all'autorità di Marco Ariani, *Lux Inaccessibilis. Metafore e teologia della luce nel Paradiso di Dante*, Roma, Aracne, 2010. Per alcuni approcci in chiave mistica di situazioni dissonanti, perturbanti o al limite col mostruoso rimando alla bella *lectura* di *Purgatorio* XXIX di S. Cristaldi, *Simboli in processione*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, II, Purgatorio*, Roma, Salerno Ed., 2014, pagg.876-879.

⁶¹ R. Migliorini Fissi, *Da Matelda a Beatrice (cenni sull'archetipo del femminile)*, in M. Picchio Simonelli (a cura di), *Beatrice nell'opera di Dante e nella memoria europea, 1290-1990: atti del Convegno internazionale*, Firenze, Cadmo Edizioni, 1990, p.86.

⁶² Ivi, p. 190.

⁶³ M. Ariani, *La lieta sapienza di Matelda*, op.cit., p.157.

L'archetipo della *Kore* che soggiace alla figura di Matelda/Persefone è proprio quello dell'iniziazione.⁶⁴ Del passaggio liminale dall'umano al divino (e questo ancor più confermato dalla presenza liminale e numinosa delle ninfe).

La ninfa è creatura delle soglie,⁶⁵ e non poteva che apparire proprio in *Purgatorio*, ovvero nel punto intermedio tra la Terra e il Cielo. E su questo avremo modo di tornare.

Le ninfe, a questa altezza di Paradiso Terrestre, e a questo punto del percorso trasformativo dantesco, proseguono la funzione che gli angeli portinai e mistagoghi aveva attuato lungo tutte le cornici. Sono transiti sapienziali.⁶⁶

L'Innominata, l'indicibile fanciulla, è «usa» (*Purg.* XXXIII, 128) «donnescamente» (*Purg.* XXXIII, 135) a questo tipo di trasformazione, una sorta di prova generale di *deificatio*, di «trasumanar» (*Par.* I, 70).⁶⁷

E su quel «donnescamente» mi pongo sulla linea di Chiavacci Leonardi, che a sua volta riprende Benvenuto da Imola, nel tradurlo «con atto, autorità di signora».⁶⁸

Matelda compie la sua azione «*more dominantis*»,⁶⁹ nel ruolo di *domina*.

Matelda rappresenta proprio quel femminile sacerdotale e sacro, elemento materno e nutritivo in grado di iniziare il pellegrino ai misteri più profondi.

⁶⁴ G. Agamben, M. Ferrando, *La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore*, Milano, Electa, 2010.

⁶⁵ S. Mati, *Ninfa in labirinto*, op. cit. p. 73: «silfide mediana e liminare».

⁶⁶ M. Ariani, *Gli angeli del Purgatorio*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Purgatorio - Paradiso*, Roma, Bulzoni, 2013, pp. 57 – 91.

⁶⁷ Su questa prospettiva trasformativa, da altra angolazione complementare a questa mia linea, la visione di Matelda come *lapis* alchemico, «la pietra finale degli alchimisti, come la materia-prodotto finale del processo di trasformazione, dove i poli dell'opposizione si sono riuniti e dove materia ed eros si mostrano allacciati. In questo senso, non è indifferente la prossimità fonica fra le parole materia e Matelda. L'identificazione simbolica di questa figura come materia finale prende corpo nell'immagine della pastorella che la connota con i tratti della fanciulla, dotata di bellezza fisica, di pienezza sensoriale, inquadrata nella dimensione della natura e marcata dall'amore, come dimostra il suo canto di giovane innamorata; materia prima e finale, pronta al trapasso soprannaturale.» in R. Scrimieri Martin, *Dalla donna gentile alla donna pietra: riflessioni intorno alla sestina 'Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra'*, in GRUPO TENZONE, *Al poco giorno ed al gran cerchio d'ombra*, edición de E. Vilella, Madrid, Departamento de Filología Italiana (UCM)-Asociación Complutense de Dantología, pp. 117-145.

⁶⁸ Chiavacci Leonardi *ad locum*.

⁶⁹ Benvenuto da Imola *ad locum*.

Matelda è signora delle acque, in «sincronia con tutta la simbologia positiva del Femminile».⁷⁰ E come lei così sono le ninfe, creature che si nutrono e vivono di un immaginale linfatico. Appare sulla riva del fiume edenico, acqua magica, dotata «di poteri sovranaturali, sconosciuti ai fiumi terreni», con «una precisa funzione di catarsi e di redenzione».⁷¹

Sotto la guida di Beatrice, Matelda sarà proprio la ministra che compirà «riti lustrali di straordinaria gravidanza».⁷²

Matelda è signora delle piante, «è riso di luce, e con lei riluce lieta la vegetazione primaverile».⁷³ E come tale diventa la matrona del mistero prodigioso della crescita. La Grande Madre, la Dea, da Iside a Maria, passando da Demetra, è caratterizzata da questa potenza vegetativa.

Risulta evidente che in Matelda/Proserpina Dante abbia fatto rivivere l'immagine primordiale e archetipica della *kore* divina. In questa *persona* si nasconde la trinità Ecate/Demetra/Persefone, triade lunare posta a controbilanciare la triade luminosa e celeste Maria/Lucia/Beatrice.

Qui abbiamo la connessione di tre aspetti del Femminile Sacro: quello oscuro e lunare di Ecate, quello materno di Demetra e quello virginale di Persefone/Proserpina.⁷⁴

Questi tre aspetti vanno a equilibrarsi e fondono assieme aspetti positivi e negativi della Dea. Matelda è la fanciulla sotto l'influsso lunare: conosce i venti, la crescita delle piante, è signora delle acque, presiede ai riti lustrali della rinascita.⁷⁵

Ma con Ecate abbiamo delle sorprese e proprio nel canto XXVIII, dove la fanciulla misteriosa appare come raffigurazione di Proserpina.

⁷⁰ Ivi, p.193.

⁷¹ *Ibidem*

⁷² *Ibidem*

⁷³ S. Baratta, F. Ermini, *In nome della Grande Madre*, op.cit., p. 26.

⁷⁴ Su questi aspetti rimando a K. Kerény, *Kore*, in G. Jung e K. Kerény (1942), *Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia*, tr. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2012.

⁷⁵ E.M. Inguzzi, *il Dizionarietto dantesco. Le parole ermetiche della Divina Commedia*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021, pp.185-186: «alla Luna, che si scalda ai raggi del sole, corrisponde Matelda che si scalda ai raggi d'amore; (...) Acque, vento e crescita della vegetazione, la fenomenologia del polo lunare, sono di competenza esclusiva di Matelda (...). Al polo lunare e alla funzione iniziatica delle acque si collega ancora il ruolo di Matelda in quanto officiante del duplice battesimo, premessa alla palingenesi».

Ed ecco più andar mi tolse un rio,
che 'nver' sinistra con sue piccole onde
piegava l'erba che 'n sua ripa uscìo.

Tutte l'acque che son di qua più monde,
parrieno avere in sé mistura alcuna
verso di quella, che nulla nasconde,

Avvegna che si mova bruna bruna
sotto l'ombra perpetua, che mai
raggiar non lascia sole ivi né luna.

Coi piè ristetti e con li occhi passai
di là dal fiumicello, per mirare
la gran variazion d'i freschi mai;

E là m'apparve, sì com'elli appare
subitamente cosa che disvia
per meraviglia tutto altro pensare.
(*Purg.* XXVIII, 25-29)

Dove se leggiamo a ritroso l'iniziale di ogni terzina possiamo leggere la parola *ECATE*.⁷⁶ Ecate è divinità psicopompa, si muove nei tre mondi, è anch'essa una e trina, è la temibile signora della via tenebrosa, della magia, delle soglie, dei fantasmi e dei morti. Ma questo acrostico inverso, questo nome da leggere al contrario perché trovi senso, può essere soluzione del nome stesso di questa dama soprannaturale.⁷⁷

⁷⁶ A. Soro, *L'acrostico inverso ECATE di Purg. XXVIII, 25-37 e l'identità di «Matelda»*, consultabile online al link:

<https://www.princeton.edu/~dante/ebdsa/soro031809.html>: Dante è cosciente della triplice identità 'tremenda' della donna. Egli sa di aver a che fare con la «Trivia», e sembra provare una comprensibile paura: la triplice natura di Ecate, infatti, era dichiarata espressamente dal poeta latino in *Aen.* IV, 609, dove parla di «*Hecate triviis ululata per urbes*».

⁷⁷ E. Zolla, *L'amante invisibile. L'erotica sciamanica nelle religioni, nella letteratura e nella legittimazione politica*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2018⁴.

Noi abbiamo una fanciulla archetipica con una funzione precisa, quella di operare una transizione, una rinascita.

Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire a le stelle.
(*Purg.* XXXIII, 142 – 145)

L'onda rinovella, ri-*fa*, purifica, predispone al contatto con le stelle.

Matelda immergere nell'acqua trasformativa e conduce verso la felicità, la *letizia*. Da qui la teoria, che a me continua a convincere, del nome *Matelda* nuovamente come gioco di parola, sciarada, codice, che letto al contrario diventa *ad letam*,⁷⁸ ovvero “*a colei che è lieta*”, cioè Beatrice.⁷⁹

Matelda e le ninfe salvano Dante all'interno di un disegno ben preciso. L'immagine primigenia della dea opera una straordinaria fusione. Come scrive efficacemente Migliorini Fissi «la Matelda dantesca segna la splendida rinascita della fanciulla divina: è la *Kore* cristiana e medievale».⁸⁰

Questa integrazione diventa la cifra di come Dante tratta il Femminile Sacro. Le immagini perturbanti e oscure della Dea trovano legittimazione e salvezza nelle vertigini celesti.

Matelda è indefinibile, sospesa tra la condizione umana e divina, ora pastorella, ora Venere, ninfa e sacerdotessa, proprio perché questa è la condizione di un Dante, sospeso tra l'umano e il divino, tra esperienze poetiche passate e indicibili trionfi futuri, uomo e al tempo stesso uomo di luce.

⁷⁸ Oltre a Soro, si veda il commento di Hollander, su DDP, *ad locum*, *Purg.* XXXIII, 119.

⁷⁹ Si legga il commento al canto XXVIII del *Purgatorio* in R. Pinto, *Divina Commedia. Purgatorio*, Firenze, Edimedia, 2022, p. 297.

⁸⁰ R. Migliorini Fissi, *Da Matelda a Beatrice*, op. cit., p. 199.

Matelda, indicibile, sfuggente, sulla soglia tra l'umano e divino, diventa perfetta rappresentazione del Paradiso Terrestre e della condizione stessa di Dante, ambigua, novello Adamo, novello «Ganimede» (*Purg.* IX,23), novello «Glauco» (*Par.* I, 67), «consorto» (*Par.* I, 68) consanguineo al divino.